

NOMBRE AUTOR: PARRA RUIZ, GINES

ORCID: 0000-0001-8705-0665

DEPARTAMENTO: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE SEVILLA

TITULO: .: Compliance by design tributario. La estrategia necesaria para una adecuada relación cooperativa en la era de la inteligencia artificial Carta tributaria

FUENTE: Carta tributaria. Revista de opinión

ISBN/ISSN: 2443-9843

RESUMEN:

En España, la Administración Tributaria apuesta firmemente por el uso de la Inteligencia de Artificial como herramienta para la consecución de mejoras en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y en la prevención y lucha contra el fraude, como objetivos fundamentales de sus actuaciones.

La Administración Tributaria dispone de herramientas basadas en *Big Data* y la denominada Inteligencia Artificial que, al margen de permitir un mejor y mayor asesoramiento a los contribuyentes, con idea de reducir los procedimientos tributarios y disminuir los márgenes de error, facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y permite analizar y prevenir riesgos de incumplimiento. El objetivo final del *Big Data* es extraer valor de toda la información almacenada, a través de distintos procesos, de manera eficiente y con el coste más bajo posible.

En este contexto, la función del área de *Compliance* de una empresa consiste en anticiparse a los riesgos que pueden surgir, mostrando al equipo gestor que el cumplimiento no es solo un coste necesario para hacer negocios, sino una posición estratégica que aporta valor social y afianza el futuro de la organización. Y todo ello, de la mano de la Administración Tributaria, en una relación cooperativa basada en una estrategia de *Compliance by Design*.

PALABRAS CLAVE:

Inteligencia Artificial; Big Data; algoritmos; relación jurídico-tributaria; compliance by design; sesgos.